

YUSUF SARYOMIY DEVONINING BADIY XUSUSIYATLARI

Maqsud Maxsumov Maxmut o'g'li

ToshDO'TAU Matnshunoslik

va adabiy manbashunoslik

2-bosqich magistranti

maqsudmaxsumov7@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7834876>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Mavlaviy Saryomiy devoni haqida ilmiy tadqiqot davomida olingan xulosalar bayon qilingan. Devonning tuzilishi, boshqa shoirlar ijodidagi o'xshash va farqli jihatlar yoritilgan. Shoirning O'zbekiston Fanlar akademiyasi Sharqshunoslik institutida saqlanayotgan devoni asosida tahlil-xulosalar keltiriladi.

Kalit so'zlar: Mavlaviy Saryomiy ijodi, devoni bo'yicha mulohazalar, tazkira, tatabbu', ta'rix.

Annotation: This article describes the conclusions obtained during the scientific research about the Mavlavi Saryomi divan. The structure of Devon, similar and different aspects in the work of other poets are highlighted. Based on the poet's book kept at the Institute of Oriental Studies of the Academy of Sciences of Uzbekistan, analyzes and conclusions are presented.

Keywords: Reflections on Mavlavi Saryomi's work, divan, tazkira, tatabbu', history

Yusuf Saryomiy badiiy tasvir vositalari va she'riy vaznlardan foydalanishda ham o'z badiiy mahoratini yorqin namoyish eta olgan shoirdir. Shoir lirikadagi turli xil badiiy murakkablik va shaklbozlikka zid ravishda g'azallarining badiiy sodda, samimiy va tabiiyligi uchun kurashadi. Bu borada A.Rustamovning "Badiiy asarda haqiqat ham, uning ifoda vositalari ham badiiy tus oladi" degan fikri o'rinlidir¹.

Shuningdek, Sharq poetikasining "Fikrni ravon va nafis ifodalash yo'llari va vositalari, badiiy san'atning (priyomlar, vositalar) turlari hamda xususiyatlari kabi muhim masalalarini o'z ichiga oluvchi» sohasi bo'lmish ilmi bade' Saryomiy lirikasida o'zining chiroyli ifodasini topgandir². Biz bu yerda asosan shoir ijodidagi ilmi bade'ning, she'riy san'atning ma'nosi bilan bog'liq bo'lgan guruhi ma'naviy san'atlarga to'xtalamiz.

Saryomiy ilmi bade'ning she'riy fikrlarga qanot bag'ishlaydigan, mazmuni ta'sirli qiladigan, fikrni bo'rttirib, ohangdorlikni kuchaytiradigan tazod, iyhom,

¹ Rustamov A. Navoiyning badiiy mahorati. – T., 1979. – B. 30.

² Isohokov E. Klassik adabiyat poetikasidan ma'lumotlar. – O'zbek tili va adabiyoti. – T., 1970. – Jil. 1. – B. 84.

tajohul-ul-orif, tajnis, tavze', ta'dil, tasbih, takrir, istixroj, iltizom va boshqa shu kabi ko'plab an'anaviy usullardan o'z ijodida mahorat bilan foydalangan. Fikrimizning dalili uchun Saryomiy she'riyatida qo'llanilgan badiiy san'atning eng muhim turlariga to'xtab o'tamiz va shoir ijodidan ularga xarakterli misollar keltiramiz.

Badiiy vositalar ichida iyyom san'ati o'ziga xos murakkabligi bilan ajralib turadi. Atoullloh Husayniy bu san'atga shunday ta'rif beradi: "Ul andin iboratturkim, kalomda bir lafz keltirurlarkim, andin ikki ma'no anglashilur, bir ma'nosining anglami yaqin, ikkinchisining anglami yiroq bo'lur va murod anglami uzoq ma'no bo'lub, aning yashirin ma'nodoshig'a, xoh o'shul kalomda bo'lsun, xoh andin tashqarida bo'lsun, tayanilur"³. Mazkur san'at shoirdan katta mahorat, o'quvchidan esa ziyraklik talab qiladi.

Shuningdek, Saryomiy ham o'z asarlarida bu san'atdan ko'p va mohirona foydalangan:

عبد الخليل قارى علم ادب پناه
ديدمغه خير مقدمينك اى ماند هاى راه
شرق سپهر فضلده تا بنده مثل مهر
غرب كمال آوجيده مانند بدر و ماه

*Abdulxalil qāri 'ilmī adab panāh,
Diydamğa xayri maqdamīñ, ey mānd, hāyi rāh.
Šarqī sipehr fazlida tā banda misli mehr,
Ğarbī kamāl avjida mānandī badr-u māh (C.123)*

Bu baytda "shafqat", "lutf" ma'nosidagi "mehr" bilan "quyosh" ma'nosidagi "mehr" bir joyda berilgan. Natijada shoir bir necha baytda berilishi kerak bo'lgan fikrni bir baytda ifodalab beradi. Quyidagi baytda ham "bemehr" ikki (shafqatsiz va quyoshsiz) shakldosh so'zni o'z ichiga olgan:

بمهرلار حىالى كوزدين يوباردى اويغو
چون زر آنى ايستب هر كيز قرار تاپماى

*Bemehrlār hayāli közdin yubardī uyqu,
Čun zarrī ānī istāb hargiz qarār tapmay (81-b.)*

Saryomiy foydalangan muhim san'atlardan yana biri tazoddir. Tazod san'atida shoir zid ma'noli so'zlardan foydalanadi. Lekin misollarga qaraganda, tazod faqat so'z ma'nosi bilangina chegaralanmasdan, vasf qilinayotgan hodisa va narsalarni ham o'z ichiga oladi.

Saryomiy bu san'at turini mukammal egallagan bo'lib, bu holatni quyidagi g'azalda ham ko'rish mumkin:

³ Хусайний А. Бадойиъу-с сансий. – Т., 1981. – Б. 123.

وصال جنتیغہ داخل ایلاب شوم رقیبلارنی
فراق دزخ بیرلن منی قتیق ازب ایتیش

*Visāli jannatiġa dāxil āylāb šum raqiblarni,
Firāqi dozaxi birlān meni qattiq azāb etmiš (S.68)*

Bu baytdagi “visol-firoq”, “jannat-do‘zax” tazodi yaxshi chiqqan. Mana bu ruboiyda esa, “shoh-gado” tazodi juda go‘zal va ta‘sirli ifodalangan:

هر کیم کی مونده بولسه کدا انده شاهدور
کیم مونده شاه انده بیلنک خاک راهدور

*Har kimki munda bolsa gadā anda šāhdur
Kim munda šāh, anda, biliñ, xākī rāhdur. (S.77)*

Yuqoridagi misollardan ham seziladiki, shoir o‘ziga xos tazod yarata olgan. Bu holat Saryomiy devonidagi g‘azallarning g‘oyaviy-badiiy qiymatini oshirishga imkon bergan hamda tazod shoir ijodidagi yetakchi san‘atlardan biriga aylangan.

Badiiy adabiyotda “bilguvchini o‘zini bilmaslikka solish san‘ati tajohulul orif” deb ataladi. Saryomiy bu san‘atning ham chiroyli namunalarini yaratgan. Masalan, quyidagi g‘azalning badiiyati tajohuli orifga asoslangan:

کورینک کی فرستی قیش اوتی نوبهار قانی
هوا سیر چمن کشتی کلزار قانی
مقام دلکش نظیہت فزا معمنی یوق
شراب ساقی و اود ترب بو شاعر قانی

*Kōriñki fursati qiš ötti, navbahār qani?!
Havāi sayri čaman gašti guluzār qani?!
Maqāmi dilkaš nazihat fazāi ma‘mani yoq,
Šarābi sāqi-yu ud tarab bu šiār qani?! (C.126-127)*

Badiiy adabiyotda bir xil yangroq tovushga ega bo‘lgan so‘zlardan foydalanishni bade‘shunoslar “tavze” deb ataganlar⁴. Saryomiy bu san‘atdan ham o‘rinli foydalangan:

*Adash yori hamdam Yusufiy, boray adash o‘ldi,
Adashib sani alardankim sani aytur adashimdur.*

Ushbu baytda “a”lik so‘zlar uyushtirilgan bo‘lib, mazkur san‘at to‘g‘ri qo‘llanilgan, chunki yangroqdoshlik tufayli ma‘noga zarar yetkazilmagan, aksincha g‘azalning ta‘sirchanligini oshirgan.

Muayyan so‘zlar ma‘lum bir ichki mantiqiy tartib bilan izchillikda beriladi. Masalan: bir, ikki, uch...; oq, qizil, qora... va hokazo. Ushbu san‘atni Atoullloh Husayniy shunday ta‘riflaydi: “Ani siyoqatu-l-a‘dod ham derlar. Arab fusahosi va ba‘zi ajam shuarosi qoshinda sodda otlarni bir tartibu bir tariqada

⁴ Бу ҳақда қаранг: Рустамов А. Навоийнинг бадий маҳорати — Т., 1979. — Б. 34.

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

keltirmakdur”. Adabiyotshunos S.Rafiddinov esa quyidagicha ifodalagan: “Bu san’atda baytdagi ot yoki boshqa gap bo’laklarini (masalan sonni) birin-ketin tartib bilan ifodalab beriladi”. Shoirning quyidagi baytlarida ta’dil mohirona qo’llangan:

بولسه بو كيچه همدمى دانا بر اكي اوچ
احباب خوب طلعت تنها بر اكي اوچ
بولكانده جام باده كلفام ايله سبو
ساقى ساق موزكا بر اكي اوچ

*Bolsa bu kečä hamdamî dānā, bir, ikki, üç,
Ahbābi xob tal’ati tanhā bir, ikki, üç.
Bolganda jāmî bādai gulfām ilā sabu,
Sāqi sāqu muzakkā bir, ikki, üç. (S.32.)*

So’z takroriga asoslangan san’atlardan yana biri tasdir⁵. Yusuf Saryomiy ijodida ham tasdir san’atiga qator namunalarni uchratamiz:

1. Bayt bir so’z bilan boshlanib, shu so’z bilan tugaydi. Masalan, quyidagi baytlarning birinchisi “ishq” so’zi bilan boshlanib, shu so’z bilan tugagan:

*Ishq borin jumla ashyo chekkali ojiz kelib,
Bu haziz xok bo’ldi, oqibat darkor ishq.*

2. Baytning birinchi misrasi boshida so’z ikkinchi misrada ham takrorlanadi:

*Birni bozor muhabbatda sotar, qulliq uchun,
Birni ajlolu karomatda qilur ahror ishq.
Ba’zi sarkaram sadoi gulgun noqus der,
Ba’zi sarmast may zavqi haram zavvor ishq.*

3. Birinchi misra o’rtasidagi so’z ikkinchi misra oxirida qaytariladi:

*Yetti shahar ishq kezgan ko’hko’ devonavor
Orifi billohi Fariduddin erur, Attor ishq.*

4. Baytning birinchi misra o’rtasida so’z ikkinchi misra boshida takror keladi:

*Mundog’ ota-onasida farzand furqatin,
Farzand ota-ona uchun aylarmu oh-voh.*

5. Ushbu baytda tasdirning beshinchi turi ham bor, ya’ni birinchi misra o’rtasidagi ota-ona so’zi ikkinchi misra o’rtasida qaytariladi.

Ko’rinadiki, tasdir san’atini keng qo’llash orqali shoirning so’zga munosabati, uning rangin ma’no qatlamlarini his qilishi va so’zning zarurini

⁵ Исмоқов Ё. Қайтариш санъати. // Ўзбек тили ва адабиёти. Т., 1972. – № 1. – Б. 85-87.

ITALY

ITALY

qofiya va vazn jihatidan ham o'z o'rniga qo'yib ishlata bilish mahorati anglashiladi.

Shoir voqeiy, tasviriy va mantiqiy uyg'unlikdan tashqari yana tilning o'zining ichki uyg'unligidan ham unumli foydalanadi.

San'atlar orasida so'z qaytarig'iga asolangan san'atlardan biri takrirdir. Mazkur san'atda kuchaytiruv, ta'kid va hayajon bir so'z yoki iborani takrorlash yo'li bilan ifoda qilinadi.

Tubandagi baytlarda Saryomiy takrirning chiroyli namunalarini yaratgan:

*Qilurg'a sayri chaman chiqti ul muanbar soch,
Beliga chirmashibon kokili quloch-quloch.
Yuzin gulini asirin navosi o'zgachadur,
Ani qoshida chaman bulbuli erur qoch-qoch. (33-b.)*

Shoirona ehtiros va did bilan topilgan ushbu takrir poetik obraz elementi sifatida asosan she'r g'oyasini ochib berishga so'ngra shoir olami, ijodiy individualligi haqida ma'lum tasavvur tug'dirishga qodir bo'ladi hamda uning iste'dodi va she'riy uquvini, emotsional va intellektual iqtidorini namoyon qiladi.

Saryomiy ijodida so'z takroriga asoslangan san'atlarning deyarli hamma turi uchraydi. Shuningdek, iltizom san'atining vazifasi – shoir bir yoki bir necha so'zni bayt yoki misralarida qaytarib, o'quvchiga shu so'z orqali ifodalanayotgan ma'noning muhimligini anglatadi va bayon qilinayotgan fikrning kishi xotiridan mustahkam o'rin olishini ta'minlaydi. Quyidagi g'azalda Saryomiy «so'z» so'zining iltizomidan ustodona foydalangan:

*So'z dema, barqi jahon so'z dur bul andin boxabar,
Boisi sudi ziyon ham kufru iymon keldi so'z.
Yusufiy so'z qadrini kim bildi topdi iqtidor,
Sharbati yuhyil i'zom la'li jonon keldi so'z. (63-b.)*

Shoir bu g'azalida so'zning qadri nechog'ligini, uning qudrati, g'oyaviy-ma'naviy va badiiy ifodaviy funksiyalarini chuqur his qilib, so'zning ichki imkoniyatlarini to'la tasavvur etgan holda san'atkorona joylay oladi.

Saryomiy san'atlarning til qoidalari va uning grammatik xususiyatlariga asalangan ishtiyoq turining yangi-yangi namunalarini yaratdi:

*Bog'u gulzoru chaman, gulshani gulistonu bo'ston,
Orazing ko'rmoq uchun guldin qizil ruxsor qon. (109-b.)*

Mazkur baytda «gul» o'zagidan, tuzilgan so'zlar bilan ishtiyoq yasalgan. Shoir o'zakdosh so'zlarni uyushtirish natijasida gap bo'laklari orasida sintaktik aloqalardan tashqari o'zak nuqtai nazaridan ham bog'liqlik hosil qiladi. Bu esa shoirning aytmoqchi bo'lgan fikrini kuchaytirishga, ta'kidlashga yordam beradi.

Badiiy nutqda maqol, masal va hikmatli so'zlardan foydalanish "irsoli masal" san'ati deyiladi. Baytda irsoli masalni o'rinli qo'llash, asarni mazmunan chuqur, lekin sodda yozish shoirning yuksak iste'dodidan darak beradi:

ناتوانلیغ کیشینی راحیدور
راحتی گوشه قناعتیور
بر مثل بار ایل ارا مشهور
چومالی نی قناتی آفنتیور

*Nātavānlik kišini rāhatīdur,
Rāhatī gošai qanāatīdur.
Bir masal bar, el ara mašhur:
Čumalini qanati āfatīdur (C.138).*

Yusuf Saryomiy asarlarida mubolag'adan ham mohirona foydalanadi. Saryomiyda mubolag'aning aqlga sig'adigan, solim zavq nuqtai nazaridan ma'qul bo'ladigan maqbul, ig'roq turlari ko'proq uchraydi. Shoirning mubolag'alari voqeiylik, mantiq nuqtai nazaridan asosli, tasavvurimizda yoqimlidir. Masalan, quyidagi baytni olaylik:

دیوانه خاتریمغه جوز یادی کیلمادی
بیر یول سورارغه خالیم نه اولدی نیکار کیلماس
قان بولدی کوزدا اشکیم ایستب شب و وصالی
کلکنزار ماهر و روح لاله زار کیلماس

*Devāna xātirimğa juz yadi kelmāa,
Bir yol sorarğa hālim na oldi nigār kelmās.
Qan boldi közdä aşkim istāb šab-u visāli,
Gulgunuzār māhir-u ruh lālazār kelmās (C.68)*

Bu baytdagi bo'rttirish (ko'z yoshining qon bo'lishi) voqeiy bo'lmasa-da, mantiqan to'g'ridir. Undan tashqari keyingi tashbih, ya'ni shoir oy yuzli mahbuba yuzidagi qizillikni lolazorga o'xshatishi natijasida mubolag'a tabiiy tus olgan.

Tubandagi baytlarda Saryomiyning oshiqni ma'shuqa yo'lidagi "ko'z yoshi" va "hijron"iga nisbatan ishlatgan mubolag'asi ham g'oyat go'zal chiqqan:

باردی بیزدین بیر دم اول کلدسته باغ ایرام
یولیدا سو بولدی مسلی اشکی چشمی انتظار
یاریلار کوكسما بوتماس بولدی هجران تیغیدین
یوسفی بولمیش رقیب بعدش یاریم یاره یار

*Bardī bizdin bir dam ul, guldastai bāği Erām,
Yolida suv boldi misli aşki čašmi intizār,
Yaralar köksümdä butmas boldi hijran tiğidīn,*

ITALY

ITALY

Yusufiy bolmiş raqibi boldi hijran tigidin (C. 58)

Bulardan tashqari tasvirda biror doston, afsonaviy voqea, mashhur asarlar va ularning qahramonlariga ishora qilish yo'li bilan ifodalovchi talmeh san'ati ham Saryomiy lirikasida o'rinli ishlatilgan. Masalan, tubanda keltirilgan parchalarda Mansur Xalloy insonning ilohiyligini sharaflab "Analhaq" "Men Xudoman" degani uchun musulmon hukmronlari tomonidan shakkoklikda ayblanib qatl qilinganligi haqidagi voqeaga, keyingi g'azalda esa, Layli va Majnunning ishqiy mojarosiga ishora bor:

*Har tiyra tab' oldida chun gul ochilmakim,
Ya'ni chu shaxdi xam ila guftor qilmag'il.
Mansurdek yo'lungda «Analhaq» deguzmayin,
Oshiqclaring yerini sardor qilmag'il. (C.87-88)*

Yana bir misol:

*Ishq vodiysida har kim o'zni Majnun aylagay,
Qilsa arzi husn agar ul orazi Layli misol.*

Yuqorida Saryomiy o'z g'azallarida qo'llagan badiiy san'at, ifoda va tasvir usullariga muxtasar to'xtalindi. Shunga asoslanib, shunday xulosaga kelish mumkinki, demak, Saryomiy o'z ijodida o'zigacha mavjud bo'lgan Sharq she'riyatining rang-barang tasviriy vositalari va usullaridan ijodiy foydalangan, bu poetik vositalarni o'z lirikasiga original ravishda tatbiq etib, g'azallarining tabiiy va badiiy yetukligiga intilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Jo'raboyev O. 2011. Navoiy devonlarining Qo'qon nusxalari va ularning ba'zi xususiyatlariga doir. Alisher Navoiy ijodiy va ma'naviy me'rosining olamshumul ahamiyati. Xalqaro ilmiy-nazariy anjuman materiallari.-Toshkent: O'zbekiston,132-134-betlar.
2. Tojiboyeva M.A. 2004. Yusuf Saryomiy hayoti va ijodi.
3. Qosimov B. 1992. Muhabbat ahlining gulshani.
4. Mirxoldorov M. 1990. Yusuf Saryomiy. – Chimkent-Sayram.
5. Devoni Mavluyiy Yusuf Saryomiy. Toshbosma. O'z FA SHI. Inv № P 119. 84 b.

